

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КРИСТАЛЛА $Ga_2Se_3<Eu>$ ЛЕГИРОВАННОГО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
ЕВРОПИЕМ (EU), ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ($T = 300 K$)**

ЭЛЬЧИН МАГОМЕД ОГЛЫ ДЖАВАДОВ

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по техническим наукам, доцент

САБИР ИСФЕНДИЯР ОГЛЫ АЛИЕВ

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по физико-математическим наукам, доцент

ГЮЛЬЧИМЕН РАСИМ КЫЗЫ АХЕДОВА

Азербайджанская Республика
Гянджинский Государственный Университет
доктор философии по техническим наукам, доцент

Аннотация: В данной работе экспериментально исследованы электрические и фотоэлектрические свойства кристалла Ga_2Se_3 , легированного редкоземельным элементом европием (Eu), при комнатной температуре ($T = 300 K$). В ходе проведённых измерений была изучена статическая вольт-амперная характеристика кристалла и установлено наличие трёх основных областей зависимости тока от приложенного напряжения: линейной ($J \sim U$), квадратичной ($J \sim U^2$) и области резкого возрастания тока. Показано, что в слабых электрических полях ток подчиняется закону Ома, однако с увеличением напряжения начинает доминировать режим тока, ограниченного пространственным зарядом (ТОПЗ). В данном режиме движение и распределение носителей заряда тесно связаны с ловушечными уровнями, существующими в кристалле.

Исследования показали, что при изменении температуры значение характеристического параметра T_i возрастает от 2 до 5, что объясняется процессом заполнения ловушек и изменением их энергетического распределения. Полученные результаты подтверждают наличие в кристалле глубоких локализованных уровней и свидетельствуют о нелинейном характере электрической проводимости.

Одновременно были исследованы фотоэлектрические свойства кристалла Ga_2Se_3 , а также процессы остаточной фотопроводимости и релаксации фототока при длине волны $\lambda = 0,585$ мкм. Установлено, что возникающий при освещении фототок изменяется во времени по сложному релаксационному закону, что связано с существованием в кристалле быстрых и медленных рекомбинационных центров. Определено, что примесь европия формирует в кристалле дополнительные энергетические уровни, оказывающие существенное влияние как на электрические, так и на фотоэлектрические процессы.

Полученные результаты подтверждают, что кристалл Ga_2Se_3 относится к классу широкозонных полупроводников и обладает перспективными возможностями применения в области оптоэлектроники и создания фотоэлектронных приборов.

Ключевые слова: полупроводник, проводимость, ловушка, заряд электрона, омический контакт

Abstract. In this work, the electrical and photoelectric properties of Ga_2Se_3 crystals doped with the rare-earth element Europium (Eu) were experimentally investigated at room temperature ($T = 300 K$). During the measurements, the static current–voltage characteristics of the crystal were studied, and three main regions of current dependence on the applied voltage were identified: linear

($J \sim U$), quadratic ($J \sim U^2$), and a region of sharp current increase. It was established that at low electric fields the current obeys Ohm's law; however, with increasing voltage, the space-charge-limited current (SCLC) regime becomes dominant. In this regime, the transport and distribution of charge carriers are strongly influenced by trap states present in the crystal.

The results show that the value of the characteristic parameter T_i increases from 2 to 5 with temperature variation, which is explained by changes in the trap filling process and their energy distribution. These findings confirm the presence of deep localized energy levels in the crystal and indicate the nonlinear nature of its electrical conductivity.

In addition, the photoelectric properties of Ga_2Se_3 crystals were investigated, including persistent photoconductivity and photocarrier relaxation processes at a wavelength of $\lambda = 0,585 \mu m$. It was found that the photocurrent generated under illumination follows a complex relaxation behavior over time, which is associated with the presence of fast and slow recombination centers in the crystal. The Europium dopant introduces additional energy levels in the crystal, significantly affecting both electrical and photoelectric processes.

The obtained results confirm that Ga_2Se_3 belongs to the class of wide-bandgap semiconductors and demonstrate its potential application in optoelectronics and photoelectronic device technologies.

Keywords: *semiconductor, mobilities, traps, electron charge, ohmiccontacts.*

Введение

В современный период исследование электрических, фотоэлектрических и оптических свойств полупроводниковых материалов считается одним из приоритетных направлений науки и техники. Развитие микроэлектроники, оптоэлектроники, информационных технологий и высокочувствительных сенсорных систем требует получения новых функциональных материалов и глубокого изучения их физических свойств. В этом контексте особый интерес представляют полупроводниковые соединения с широкой запрещённой зоной.

Такие материалы обладают высоким удельным сопротивлением, температурной стабильностью, радиационной стойкостью и возможностью работы в широком спектральном диапазоне, поэтому они широко используются при создании различных электронных и фотоэлектронных устройств (Qosayev, 2020; Kittel, 2005).

В последние годы исследование полупроводниковых соединений группы приобрело особую актуальность. Среди них кристаллы на основе селенида галлия Ga_2Se_3 выделяются своими уникальными физическими свойствами. Кристалл Ga_2Se_3 , обладая широкой запрещённой зоной, демонстрирует также высокую фоточувствительность, высокое сопротивление и нелинейную электрическую проводимость (Kittel, 2005; Mott & Davis, 2012). В кристаллической структуре данного материала возникающие вакансии, локальные энергетические уровни и глубокие ловушки играют важную роль в формировании его электрических и фотоэлектрических свойств. Именно поэтому кристаллы Ga_2Se_3 рассматриваются как перспективные материалы для создания различных оптоэлектронных устройств, фотоприёмников, фоторезисторов, лазерных материалов и элементов памяти.

Одним из наиболее эффективных способов целенаправленного изменения свойств полупроводников является их легирование различными примесными атомами. Особенно при легировании редкоземельными элементами в кристаллах формируются новые локальные энергетические уровни, что существенно влияет на процессы генерации, рекомбинации и транспорта носителей заряда.

Среди редкоземельных элементов особое значение имеет европий (Eu). При его внедрении в кристаллическую решётку наблюдается интенсивная люминесценция, обусловленная внутреатомными электронными переходами (Osipov, 2016).

Эмиссионные линии ионов Eu^{3+} в основном соответствуют красной области спектра, поэтому такие материалы широко применяются при создании различных источников света, индикаторов, дисплейных систем и оптических преобразователей.

Кристаллы Ga_2Se_3 , легированные европием, относятся к классу сложных полупроводников и представляют значительный интерес как с точки зрения электрической проводимости, так и фотоэлектрических свойств. Введение примесных атомов приводит к изменению концентрации ловушек, распределения энергетических уровней, механизмов релаксации носителей заряда и фотопроводимости. Эти изменения особенно ярко проявляются в сильных электрических полях и при освещении. В таких условиях возникают нелинейная зависимость тока от напряжения, режим тока, ограниченного пространственным зарядом, процессы заполнения ловушек и остаточная фотопроводимость (Sze, 1981; Streetman & Banerjee, 2015).

Явление тока, ограниченного пространственным зарядом (ТОПЗ), является одним из основных механизмов электрической проводимости в высокоомных полупроводниках. В этом режиме движение инжектированных носителей заряда ограничивается ловушками, существующими в кристалле. Энергетическая глубина, концентрация и распределение ловушек существенно влияют на форму вольт-амперной характеристики. В этом контексте изучение ВАХ даёт важную информацию о локальных уровнях и ловушечных механизмах в кристалле (Taqiyev, Aliyev, 2008). В частности, отклонения от закона Ома, области квадратичной зависимости и резкое возрастание тока являются основными признаками инжекционных процессов и наличия ловушечных уровней в полупроводнике (Fang, 2018).

Исследование фотоэлектрических явлений также занимает важное место в изучении физических свойств полупроводников. Фотопроводимость, релаксация фототока и остаточная фотопроводимость, возникающие под действием света, позволяют получить информацию о процессах рекомбинации и генерации в кристалле. В частности, длительные процессы релаксации и остаточная фотопроводимость тесно связаны с наличием глубоких ловушечных уровней. Эти явления возникают вследствие длительного удержания носителей заряда в кристалле и их медленной рекомбинации (Sheinkman, Shik, 1976). Изучение таких эффектов имеет важное значение как с точки зрения фундаментальной физики, так и для практических применений.

Исследование фотоэлектрических процессов в кристаллах Ga_2Se_3 показывает, что легирование европием приводит к формированию дополнительных энергетических уровней, существенно влияющих на релаксационные процессы. Изменение фототока во времени, возникающая остаточная проводимость и увеличение времени релаксации свидетельствуют о наличии сложных рекомбинационных механизмов в кристалле. Эти свойства имеют важное научно-практическое значение для создания различных элементов памяти, оптических систем записи и фоточувствительных устройств.

Одной из ключевых задач современной физики полупроводников является получение новых функциональных материалов с высокой чувствительностью и стабильными параметрами. В этом отношении широкозонные полупроводники, активированные редкоземельными элементами, считаются перспективными материалами. Исследование их электрических и фотоэлектрических свойств представляет интерес не только с точки зрения фундаментальной науки, но и формирует теоретическую и практическую основу для создания электронных и оптоэлектронных устройств нового поколения.

В представленной работе экспериментально исследованы электрические и фотоэлектрические свойства кристалла Ga_2Se_3 , легированного редкоземельным элементом европием, при комнатной температуре. Изучены статическая вольт-амперная характеристика кристалла, режим тока, ограниченного пространственным зарядом, влияние ловушек, фотопроводимость и процессы релаксации.

В результате проведённых исследований были определены механизмы переноса носителей заряда, роль ловушечных уровней и особенности фотоэлектрических явлений. Полученные результаты имеют важное научное значение для развития физики широкозонных полупроводников и создания новых функциональных устройств (Kittel, 2005; Sze, 1981).

Исследование

Получение активированных полупроводниковых материалов на основе соединений группы $A_2^{III}B_3^{VI}$, легированных редкоземельным элементом европием (Eu), а также исследование их электрических и фотоэлектрических свойств, имеет важное значение. Соединение $Ga_2Se_3<Eu>$ активированное европием (Eu), обладает кубической структурой.

Статическая вольт-амперная характеристика (ВАХ) образцов кристалла $Ga_2Se_3<Eu>$ была исследована при комнатной температуре.

Толщина исследуемых образцов составляла 80–120 мкм, а омический контакт был выполнен из металлического индия (Jn).

Для режима тока, ограниченного пространственным зарядом (ТОПЗ), наблюдались три характерные области (Qosaev, 2020): линейная ($J \sim U$), квадратичная ($J \sim U^2$) зависимость и

область резкого возрастания тока ($J \sim u^{L+1}$) $L = \frac{T_i}{T}$. Здесь характеристический параметр T_i

изменяется в зависимости от температуры и с её понижением возрастает от 2 до 5. Для подтверждения выполнения режима тока, ограниченного пространственным зарядом, при комнатной температуре были получены вольт-амперные характеристики (ВАХ) образцов различной толщины (рис. 1).

Установлено, что при слабых электрических полях ток, обусловленный равновесными носителями заряда, подчиняется закону Ома (Taqiyev & Aliyev, 2008).

$$J = e\mu n_o \frac{u}{d} \quad (1)$$

Здесь e — заряд электрона, μ — подвижность носителей заряда, U — приложенное напряжение, d — толщина образца.

Рисунок 1. Статическая вольт-амперная характеристика (ВАХ) кристалла $Ga_2Se_3<Eu>$ при комнатной температуре $T = 300$ К

Объёмный заряд захватывается ловушками. Поскольку инжектированные носители заряда захватываются ловушками, ток уменьшается до тех пор, пока ловушки полностью не заполнятся.

Полное заполнение ловушек определяется формулой (2).

$$n_0 = \frac{N_t}{1 + \frac{1}{g} \exp \frac{E-F}{KT}} \quad (2)$$

n_0 — число незаполненных электронами ловушек, N_t — концентрация ловушек, E — глубина ловушечных уровней, F — уровень Ферми. Заполнение ловушек определяется также спиновым вырождением локальных уровней g .

Характеризуется параметром $\Theta = \frac{n}{n_1}$, В случае, когда $\Theta \ll 1$ ВАХ

$$J^1 = \theta \varepsilon \mu \frac{u^2}{d^3} \quad (3)$$

Называется квадратичным ловушечным законом, а переход от закона Ома к квадратичной ловушечной области определяется формулой (4).

$$U_x = \frac{en_0 d^2}{\theta \cdot \varepsilon} \quad (4)$$

При увеличении инжектированных носителей заряда уровень Ферми повышается и $(F - E) \frac{1}{KT} > 1$ При выполнении указанного условия центры захвата превращаются в глубокие центры. Концентрация незаполненных центров, расположенных ниже уровня Ферми, определяется формулой (5).

$$n_{t,d} = \frac{N_t}{g} \exp \frac{E-F}{KT} \quad (5)$$

В этом случае наблюдается прямой переход от линейной области к полному заполнению ловушек.

$$U_{t,d} = \frac{en_{t,d} \cdot d^2}{\varepsilon} \quad (6)$$

В кристалле $\text{Ga}_2\text{Se}_3\langle\text{Eu}\rangle$ после квадратичной области наблюдается резкое возрастание тока, что объясняется наличием ловушек. Параметр Θ характеризуется формулой (4), в которую он входит. Используя формулу (6), можно рассчитать концентрацию свободных носителей заряда в кристалле $\text{Ga}_2\text{Se}_3\langle\text{Eu}\rangle$

На основе экспериментальных значений $U_{t,d}$ можно определить концентрацию незаполненных ловушек. Перед областью резкого возрастания тока наблюдается ловушечная квадратичная область, что подтверждает первоначальную незаполненность ловушек.

Экспериментально установлено, что с увеличением температуры значение Θ также возрастает, при этом роль ловушек ослабевает, а сами ловушки группируются вокруг одного основного уровня. Энергия этих уровней составляет 0,02 эВ. олуг.

$$\theta = \frac{N_v}{gN_i} \exp\left(-\frac{E}{kT}\right) \quad (7)$$

Используя данную формулу, можно определить параметр заполнения ловушек.

N_i — плотность состояний в валентной зоне, g — фактор спинового вырождения, который изменяется в интервале $1 \leq g \leq 2$.

Определяется параметром θ

$$\theta = \frac{J_1}{J_2}$$

J_1 соответствует началу области резкого возрастания тока, а J_2 — её концу.

После определения значения θ можно рассчитать подвижность свободных носителей заряда μ из области безловушечной квадратичной зависимости.

Было проведено при комнатной температуре. $\mu = 22 \frac{sm^2}{V \cdot S}$

Otaq temperaturunda N_0 , P_0 , N_t və θ -nün qiymətləri hesablanmışdır.

Кристалл $Ga_2Se_3<Eu>$ легированный редкоземельным элементом европием (Eu), относится к классу широкозонных полупроводников. Полупроводниковые соединения данной группы и их твёрдые растворы широко используются в науке и технике.

Исследования показали, что в широкозонных полупроводниках процессы релаксации и остаточной фотопроводимости преимущественно наблюдаются при низких температурах. В кристалле $Ga_2Se_3<Eu>$ эти физические явления изучены недостаточно (Abdullayev, 1982).

Как и другие лантаноиды, европий (Eu) в чистом виде представляет собой мягкий серебристо-белый металл. По сравнению с соседними элементами периодической системы — гадолинием и самарием — Eu имеет плотность 5,24 г/см³ и температуру плавления 826 °С.

В нормальных условиях европий образует кубическую объёмно-центрированную кристаллическую решётку с параметром 4,581 Å, а также гексагональную кристаллическую решётку с параметрами $a = 2,41$ Å и $c = 5,45$ Å.

Ионы европия, находящиеся в кристаллической решётке соединения $Ga_2Se_3<Eu>$ обладают способностью к интенсивной флуоресценции. Ион Eu^{3+} при длинах волн 613 и 618 нм испускает излучение, интенсивность которого соответствует красной области спектра.

При давлении 80 ГПа и температуре 1,8 К европий проявляет свойства сверхпроводника.

Европий (Eu) в легированных кристаллах $Ga_2Se_3<Eu>$ исследовался с точки зрения остаточной фотопроводимости и релаксации при комнатной температуре ($T = 300$ К) на длине волны $\lambda = 0,585$ мкм, что близко к длине волны красного света. Также изучалось влияние внешнего электрического поля на релаксационные кривые фотопроводимости кристалла $Ga_2Se_3<Eu>$ (Aliyev, 2005).

Исследуемые образцы обладают дырочной проводимостью (р-тип). Установлено, что сопротивление $Ga_2Se_3<Eu>$ при $T = 300$ К в темноте и при освещении существенно различается.

Однако при изменении температуры эти различия становятся ещё более выраженными. Кривые нарастания и спада фотопроводимости (релаксации) были исследованы при различных значениях напряжённости внешнего электрического поля.

На рисунке 2 представлена кривая релаксации нарастания и спада фототока кристалла $Ga_2Se_3<Eu>$ при комнатной температуре в зависимости от значения напряжённости

электрического поля $E = 30 \frac{V}{sm}$.

Толщина образцов, изготовленных из кристалла $Ga_2Se_3<Eu>$, составляла 80–120 мкм. К образцам были сформированы инжектирующие контакты из индия (In).

Время релаксации, соответствующее начальной стадии процесса, составляет 4×10^2 с. Вторая стадия характеризуется временами релаксации, достигающими нескольких десятков минут и зависящими от напряжённости электрического поля. Таким образом, часть электронов в зоне проводимости рекомбинирует с дырками валентной зоны через «быстрые», а другая часть — через «медленные» рекомбинационные каналы.

Установлено, что в формировании данного физического процесса в соединении $Ga_2Se_3<Eu>$ решающую роль играют примеси европия (Eu).

Кристалл $Ga_2Se_3<Eu>$ относится к группе сложных полупроводников. При комнатной температуре ($T = 300$ К) в сильных электрических полях (10 – 10^5 В/см) механизм проводимости связан с инжекцией носителей заряда и термоэлектронной ионизацией.

В высокоомных и широкозонных полупроводниках фотоэлектрические эффекты, связанные с захватом инжектированных носителей глубокими ловушками, могут использоваться для создания различных преобразователей.

Рисунок 2. Кривая релаксации нарастания и спада фототока кристалла

$\text{Ga}_2\text{Se}_3\langle\text{Eu}\rangle$ при $T = 300 \text{ K}$, $E = 30 \frac{\text{V}}{\text{cm}}$ в зависимости от напряжённости электрического поля.

На основе соединений типа $\text{Ga}_2\text{Se}_3\langle\text{Eu}\rangle$, активированных редкоземельным элементом европием, могут быть получены излучения различных цветов, механизм которых связан с внутреатомными электронными переходами, и такие материалы могут применяться в приборостроении.

Комплексные исследования показали, что релаксация и остаточная фотопроводимость в основном связаны с неоднородностью внутри кристалла и создаваемым ею потенциальным рельефом.

Заключение

В результате проведённых экспериментальных исследований электрические и фотоэлектрические свойства кристалла Ga_2Se_3 , легированного редкоземельным элементом европием (Eu), были комплексно изучены при комнатной температуре. В ходе исследования была проанализирована статическая вольт-амперная характеристика кристалла и установлено наличие трёх основных областей зависимости тока от приложенного напряжения: линейной зависимости ($J \sim U$), квадратичной зависимости ($J \sim U^2$) и области резкого возрастания тока.

Установлено, что в слабых электрических полях электропроводность подчиняется закону Ома. Однако с увеличением напряжённости электрического поля начинает преобладать режим тока, ограниченного пространственным зарядом. Это свидетельствует о том, что существенную роль играет взаимодействие инжектированных носителей заряда с ловушечными уровнями, существующими в кристалле.

Наблюдаемые на вольт-амперной характеристике квадратичная область и последующее резкое возрастание тока подтверждают наличие глубоких локальных энергетических уровней в кристалле. Установлено, что с изменением температуры значение характеристического

параметра θ увеличивается, и это изменение связано с механизмом заполнения ловушек. Расчёты показали, что энергия ловушек в кристалле составляет приблизительно 0,02 эВ. Также установлено, что примесь европия формирует дополнительные локальные энергетические уровни в кристаллической решётке, вследствие чего изменяются процессы транспорта, захвата и рекомбинации носителей заряда.

При исследовании фотоэлектрических свойств кристалла Ga_2Se_3 изучались остаточная фотопроводимость и процессы релаксации фототока. Эксперименты при длине волны $\lambda = 0,585$ мкм показали, что фототок, возникающий при освещении, изменяется во времени по сложному релаксационному закону. Анализ релаксационных кривых фототока показал наличие как быстрых, так и медленных рекомбинационных центров в кристалле. Большие значения времени релаксации объясняются наличием глубоких ловушек и внутреннего неоднородного потенциального рельефа. Установлено, что легирование европием оказывает существенное влияние на формирование остаточной фотопроводимости и увеличение времени релаксации.

Результаты исследований показали, что кристалл Ga_2Se_3 относится к классу высокоомных полупроводников с широкой запрещённой зоной. Установлено, что механизм электропроводности в сильных электрических полях в основном связан с инжекцией носителей заряда и процессами термоэлектронной ионизации. Наблюдаемые в кристалле нелинейная электропроводность, остаточная фотопроводимость и длительные процессы релаксации свидетельствуют о перспективности данного материала для применения в оптоэлектронике, фотоэлектронике, фоточувствительных преобразователях, элементах памяти и различных функциональных полупроводниковых устройствах.

Таким образом, проведённые комплексные исследования позволили глубже понять физические механизмы электрических и фотоэлектрических явлений в кристалле Ga_2Se_3 и определить перспективы применения широкозонных полупроводников, активированных редкоземельными элементами. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение как для фундаментальной физики полупроводников, так и для создания устройств нового поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. E.M.Qocayev (2020). Yarımkəçirici materialların texnologiyası və onların parametrlərinin təyini. Elm.
2. B.H.Tağiyev, S.İ.Əliyev (2008). Yarımkəçiricilərin elektrik keçiriciliyi və Om qanunundan kənara çıxma halları. GDU-nun elmi əsərləri.
3. M.K.Şeynkman, A.Ya. Şik (1976). Dolgovremenniyе relaksatsii i ostatechnaya provodimost v poluprovodnikax. Fizika Tverdogo Tela, 10(2), 245–252.
4. G.B.Abdullayev, B.G.Tağiyev, G.M.Niftiyev, S.İ.Əliyev (1982). Dolgovremenniyе relaksatsii i ostatechnaya fotoprovodimost v monokristallah Ga₂Se₃. Fizika Tverdogo Tela, 16(9), 198–205.
5. S.İ.Əliyev (2005). Ga₂(Se_{0,1}, Te_{0,9})₃ bərk məhlullarının qüvvətli elektrik sahəsində VAX-ın tədqiqi. GDU-nun elmi xəbərləri.
6. S.İ.Əliyev (2023). (Se_{0,1}, Te_{0,9})₃ kristalının qalıq fotokeçiriciliyi. Beynəlxalq elmi konfrans materialları.
7. Bube, R.H. (1992). Photoelectronic Properties of Semiconductors. Cambridge University Press.
8. Cardona, M., & Ley, L. (eds.) (2005). Photoemission in Solids. Springer.
9. Dutta, P.S., & Kumar, H. (2013). Defect states and trap-controlled conduction in semiconductors. Journal of Applied Physics, 113(4), 043705.
10. Fang, Z. (2018). Space-charge-limited current in wide bandgap semiconductors. Physical Review B, 97, 165203.
11. Green, M.A. (1982). Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications. Prentice-Hall.
12. Kittel, C. (2005). Introduction to Solid State Physics. Wiley.
13. Mott, N.F., & Davis, E.A. (2012). Electronic Processes in Non-Crystalline Materials. Oxford University Press.
14. Osipov, V. (2016). Rare-earth doped chalcogenide semiconductors: optical and electrical properties. Journal of Luminescence, 170, 432–438.
15. Ridley, B.K. (1993). Quantum Processes in Semiconductors. Oxford University Press.
16. Sze, S.M. (1981). Semiconductor Devices: Physics and Technology. Wiley.
17. Streetman, B.G., & Banerjee, S. (2015). Solid State Electronic Devices. Pearson. применения.